

**ION ANDREESCU – 170 DE ANI DE LA NAȘTERE MARELUI PICTOR
IMPRESIONIST ROMÂN***Ion Andreescu – 170 years since the birth of the great romanian impressionist painter*

CZU: 75.071.1(498)(092)

DOI: 10.5281/zenodo.19437560

Marius-Adrian NICOARĂORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7193-2353>

Dr. în istorie, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, Membru al consiliului de cercetare științifică al Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare, Directorul Centrului de Științe Istorice și Arheologie, Membru al Uniunii Ziaristilor Profesioniști din România-Filiala Iași

E-mail: nicoarama@yahoo.com

Summary. Ion Andreescu, painter and pedagogue (February 15, 1850, Bucharest? – October 22/23, 1882, Bucharest), attended the National School of Fine Arts in 1869, and in 1872 he became a professor of line drawing and calligraphy at the Episcopal Seminary in Buzău, the following year he transferred to the „Tudor Vladimirescu” Communal Gymnasium (the current „Bogdan Periceicu Hasdeu” National College), and in 1875, at the School of trades in the same locality.

Stimulated by the exhibition opened in Bucharest in January 1873 by the „Friends of the Fine Arts”, Ion Andreescu, a fine observer of the surrounding realities, created memorable works with themes and elements related to the land of Buzău.

In 1879, helped by the people of Buzău, he went to Paris, where he attended the courses of the private art academy, the „Julian” Academy.

He died at only 32 years old, in full artistic maturity, thus disappearing the greatest artist that the country had, according to another lover of the beauties of the Buzău lands, Nicolae Grigorescu.

Key words: Ion Andreescu, painter, pedagogue, Buzău, Episcopal Seminary, „Tudor Vladimirescu” Communal Gymnasium (current „Bogdan Periceicu Hasdeu” National College), School of Crafts, „Julian” Academy, Paris.

Andreescu Ion¹ pictor și pedagog (15 februarie 1850 – 22 octombrie 1882, București), s-a născut într-o familie de condiție bună, fiind primul dintre cei șapte copii ai lui Andrei Dobrescu și al Anastasiei Pencovici.² Deși se menționează ca loc al nașterii sale orașul București, nu este sigur dacă s-a născut aici sau la una dintre proprietățile familiei, aflate în apropierea capitalei, deoarece în condica Bisericii Olteni, demolată în anul 1987, figurează doar actele ultimilor trei frați ai artistului.

A urmat pe rând cursul primar la pensionul particular al lui Andreas Apostolas, Gimnaziul „Lazăr”, apoi Colegiul „Sfântul Sava”, iar din anul 1869 Școala Națională de Arte Frumoase, înființată în anul 1864 și condusă de Theodor Aman.

¹ Valeriu Nicolescu, Valeriu Avram, Marius-Adrian Nicoară, *1000 de buzoieni pentru România*, volumul 1, literele A – L, Buzău: Editura Alpha MDN, 2023, p. 38.

² Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale/S.J.Bz.A.N., Fond Manuscrise, C. Dumitrescu, *Material documentar privitor la istoria orașului Buzău*, vol. XI, pp. 117-124.

În anul 1872 a devenit profesor de desen liniar și caligrafie la Seminarul Episcopal din Buzău³, în anul următor s-a transferat la Gimnaziul Comunal „Tudor Vladimirescu”⁴, iar în anul 1875, la Școala de meserii din aceeași localitate.⁵ Stimulat de expoziția deschisă la București în ianuarie 1873 de „Amicii Artelor Frumoase”, Ion Andreescu, fin observator al realităților înconjurătoare, a realizat memorabile lucrări cu teme și elemente legate de ținutul Buzăului, reușind să redea în pânzele sale adevărate documente de epocă: forfota pestriță a târgului de odinioară, imagini ale satelor din împrejurimi (peisaje din târg și din Crâng, portrete, vase cu flori), perioada buzoiană constituind momentul maturizării sale ca om și artist.⁶ Caracterizându-l, criticul George Oprescu îl considera „posesorul celui mai original talent pe care l-a avut vreodată un pictor la noi”. Așa după cum remarcă criticul și istoricul de artă Radu Bogdan, care a studiat opera lui Andreescu, lucrările sale au o notă distinctă, personală, cu nete deosebiri față de impresionisti.

În anul 1879 însă, ajutat de autoritățile locale (Primărie și Prefectură)⁷ de prieteni și colegi, a plecat la Paris, luând cu sine drept carte de vizită, două din pânzele amintite și anume „Început de primăvară” și „Bâlci în România”. La Paris a frecventat cursurile academiei private de artă „Academia Julian”.⁸ Vara a pictat la Barbizon și în alte așezări rurale. Aici l-a cunoscut pe Nicolae Grigorescu.

A încetat din viață la numai 32 de ani (22/23 octombrie 1882), în plină maturitate artistică, dispărând astfel „cel mai mare artist pe care l-a avut țara,” după cum afirma un alt îndrăgostit de frumusețile meleagurilor buzoiene, Nicolae Grigorescu.⁹ A lăsat patrimoniului cultural românesc circa 240 tablouri, o parte a acestei inestimabile avuții artistice (peste 60) păstrându-se în colecțiile Muzeului Național de Artă al României. Lucrările sale au fost prezente în diverse expoziții, între care și cea de la Ateneul Român din București, din 26 decembrie 1927, catalogul menționând șapte tablouri: „Portretul lui Budișteanu”, „Pădure în toamnă”, „În pădurea Buzăului”, „Peisaj la Nehoiașu”, „Peisaj din Valea Buzăului”, „Flori de câmp” și „Peisaj din Fontainbleau”, din colecția lui M. Iarca.¹⁰

Așadar, după absolvirea Școlii de Belle Arte, începând cu anul 1870 Ion Andreescu a participat la concursurile de profesorat ale disciplinelor studiate. Astfel în anul 1872 a devenit profesor de desen liniar și caligrafie cu titlu provizoriu, la Seminarul Episcopal din Buzău¹¹ cu un salariu net de 135 de lei.¹² „Istoricul Liceului Bogdan Petriceicu Hasdeu”¹³ consemnează: „În septembrie 1872 (Ion Andreescu, n.n.) s-a prezentat la catedră la seminar.

³ Marius-Adrian Nicoară, *Buzăul lui Ion Andreescu, Ion Andreescu și Buzău*, Iași: Editura Tipo Moldova, 2024, p. 84.

⁴ Marius-Adrian Nicoară, *Suplimentul cultural al Revista „Convorbiri literare” – „Buzăul lui Ion Andreescu”*, Iași: Editura Tipo Moldova, 2024, p. 53.

⁵ Marius-Adrian Nicoară, *Op. cit.*, Iași: Editura Tipo Moldova, 2024, p. 108.

⁶ Valeriu Nicolescu, Valeriu Avram, Marius-Adrian Nicoară, *Op. cit.*, Buzău: Editura Alpha MDN, 2023, p. 38.

⁷ Marius-Adrian Nicoară, *Op. cit.*, Editura Tipo Moldova, 2024, p. 60.

⁸ *Ibidem*, p. 61.

⁹ Marius-Adrian Nicoară, *Op. cit.*, Iași: Editura Tipo Moldova, 2024, p. 124.

¹⁰ *Ibidem*, p. 57.

¹¹ Arhivele Naționale Istorice Centrale/A.N.I.C., Fond Ministerul Instrucțiunii publice, Dosar 1986/1872, f. 144, 212, Decretul nr 4359 cu Ordin de numire 4360 din 6 mai 1872.

¹² Radu Bogdan, *Andreescu. Artistul în epocă*, vol. I, București: Editura Meridiane, 1962, p. 192.

¹³ Șt. Ion Moldoveanu, *Istoricul Liceului B.P. Hasdeu*, Biblioteca Colegiu Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, p. 254.

Găsește lipsă de material didactic, multă nepregătire la elevi, notează cu strictete absențele elevilor externi. Lecțiile sale au un caracter elementar și activ: deprinde pe elevi „să copieze cu mâna liberă orice desemn”, folosește tabla, corectează temele printre bănci, iar la finele anului școlar s-a constatat „exactitatea cu care elevii din toate clasele copiază un model”.

Ion Andreescu își asumă cu seriozitate rolul de profesor al seminarului, unde înaintează la 7 septembrie 1873 un memoriu cu următorul conținut: „Seminaristul care n-are să trăiască decât într-un cerc de oameni foarte restrâns și mai toți ignoranți, acolo e destinat să fie nu numai părintele lor intelectual, dar și inginerul lor, arhitectul lor etc, în fine, are trebuință să cunoască toate specialitățile în miniatură; n-are atâta necesitate de a putea desemna o figură, un ornament ori peisagii după model, cât are de exemplu de a ști să ridice un plan de casă câmpenească, de un coșar, în fine, de toate construcțiunile necesare unui lucrător; numai astfel de desemn știind poate să devină indispensabil pentru cercul în care trăiește și aceasta nu se poate învăța decât din deseme de construcțiuni, deseme care ne lipsesc cu totul nouă, absolutamente”.¹⁴

De la 1 septembrie 1873, la 23 de ani, Ion Andreescu a fost numit profesor de desen și caligrafie la Gimnaziul Comunal „Tudor Vladimirescu” din orașul Buzău cu un salariu lunar net de 100 lei.¹⁵ Activitatea sa pedagogică este consemnată în fondul arhivistic al bibliotecii, interesantă fiind informația care circulă și astăzi printre elevii actualului Colegiu Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, cum că profesorul Ion Andreescu a fost singurul cadru didactic care acorda „nota zero tăiată în patru”.

Din 1875 Ion Andreescu a fost profesor și la Școala de meserii din orașul Buzău cu un salariu de 100 de lei lunar.¹⁶

Dintre tablourile realizate la Buzău amintim: „Coacăze, Cioban cu oile, „Casă în livadă, „Casa ciurarului”, „Case iarna”, „Casă la drum”, „Margine de sat”, „Iarna în pădure” (Crângul – n.n.), „Târg în preajma Buzăului” (Drăgaica – n.n.), „Iarna în Crâng”, „Tăietor de lemne în pădure”, „Crâng desfrunzit”, „Iarna”, „Început de primăvară”, „Bâlci în România” (probabil Oborul – n.n.), „Portretul lui Budișteanu”, „Pădure în toamnă”, „În pădurea Buzăului”, „Peisaj la Nehoiășu”, „Peisaj din Valea Buzăului”, „Flori de câmp” ce permit identificarea vieții cu creația sa artistică.¹⁷

La Buzău a locuit pe strada Emil Teodoru (devenită Tudor Vladimirescu, iar azi George Emil Palade), numărul 23, la văduva profesorului pașoptist și unionist, C. Chirculescu, căruia i-a făcut portretul.

Anii petrecuți la Buzău au fost fundamentali pentru evoluția artistică a lui Ion Andreescu. De aceea la Buzău, în orașul și ținutul cel mai pictat din România de către genialul pictor impresionist, este cinstit cu o statuie, cu acordarea numelui său atât Galeriei de Artă a orașului de la Curbura Carpatilor cât și bienalei Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Buzău (manifestare profesională organizată pentru artiștii din toată țara), dar și prin realizarea de activități sau materiale didactice și publicitare, editate de către Primăria Municipiului Buzău.

Pe 15 aprilie 2024, Primăria Municipiului Buzău în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Muzeul Național de Artă al României, au sărbătorit la Buzău 150

¹⁴ Radu Bogdan, *Andreescu. Op. cit.*, vol. I, București: Editura Meridiane, 1962, p. 164.

¹⁵ Șt. Ion Moldoveanu, *Date noi despre Ion Andreescu*, în: Studii și cercetări de istoria artei, 1958, nr. 1, p. 238.

¹⁶ Radu Bogdan, *Andreescu. Artistul în epocă*, București: Editura Meridiane, vol. I, 1962, p. 193.

¹⁷ Marius-Adrian Nicoară, *Suplimentul cultural al Revistei „Convorbiri literare” – „Buzăul lui Ion Andreescu”*, Iași: Editura TipoMoldova, 2024, p. 55.

de ani de impresionism (15 aprilie 1874 – 15 aprilie 2024). Atunci primăria a invitat pe toți cei interesați, la o suită de evenimente reunite sub titlul „Reîntoarcerea acasă”, pentru omagierea marelui artist.

Pentru început au fost depuse coroane de flori la statuia lui Ion Andreescu de oficialități și elevii Liceului de Arte „Margareta Sterian” din urbea buzoiană. A urmat în incinta Gale-riilor de Artă, o dezbatere televizată de Antena 3 CNN, moderată de jurnalista Ana Iorga, ce a avut ca temă viața și opera pictorului Ion Andreescu și cei 150 de ani de impresionism. Au participat la dezbaterea culturală: Constantin Toma, primarul municipiului Buzău; Dr. Călin-Alexiu Stegorean, managerul Muzeului Național de Artă al României; profesorul uni-versitar Dr. Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România; profesorul Dr. Valeriu Șuşnea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Buzău; Dr. Mădălina Mirea, președinte fondator al Fundației „Radu Bogdan”; senatorul Lucian Romașcanu; scriitorul Emanuel Marcu; Aurel Ștefanachi proprietarul editurii TipoMoldova din Iași; și Dr. Marius-Adrian Nicoară, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Cu acest prilej a fost finalizat concursul prin care Primăria Municipiului Buzău, a in-stituit, luând exemplul anului 1879, a acordat o bursă anuală pentru studii în Franța, unui absolvent al Liceului de Arte „Margareta Sterian”, fiind anunțată câștigătoarea anului 2024 în persoana elevei Sofia Dominoschi.

La etajul 1 al Galeriiilor de artă ale Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Bu-zău, ce poartă numele marelui artist, au urmat de la ora 12:30, vernisajul Expoziției „Ion Andreescu”. Aceasta a conținut 22 de lucrări originale ale pictorului, tablouri aduse din colecția Tezaur a Muzeului Național de Artă al României. Expoziția a fost deschisă marelui public timp de două săptămâni, între 15 și 28 aprilie, zilnic între orele 11:00 și 17:00, fiind vizitată de un numeros public din întreaga țară. Cu prilejul deschiderii acesteia, au fost lan-sată excelența ediție a II-a, anastatică, a volumelor „Ion Andreescu”, autor Radu Bogdan, cărți tipărite de Editura TipoMoldova.

De la ora 14:00, în Pasajul Unirii din orașul Buzău s-a deschis o galerie fotografică permanentă de popularizare a operelor pictorului Ion Andreescu și a celor 150 de ani de impresionism. Ea își propune să promoveze și să accesibilizeze publicului larg opera ma-relui artist legat sufleteste și profesional de orașul de la Curbura Carpaților. Activitatea de documentare asupra acestei expoziții (efecuată de Dr. Marius-Adrian Nicoară și Dr. Alfred Vasilescu) a durat mai bine de un an de zile și a fost una fericită pentru că a avut parte de referințe critice fundamentale acumulate din extraordinarele studii ale lui Radu Bogdan, din publicațiile de referință ale Academiei Române, Muzeului Național de Artă al României și ale Uniunii Artiștilor Plastici din România. Această galerie fotografică este concepută pe patru domenii de prezentare: 1) Peisaje, 2) Urban/Rural, 3) Portrete și 4) Natură moartă. În expoziție se regăsesc și cele două autoportrete ale autorului precum și celebra pictură pe care Nicolae Grigorescu i-a făcut-o lui Andreescu la Barbizon, cu afirmația „Andreescu e cel mai mare artist pe care l-a avut țara, y compris moi! Dacă ar fi trăit, ar fi devenit negreșit marele nostru artist național”. Cele 24 de panouri au trimiteri explicative în limbile română și engleză, inclusiv cu informații despre locul în care se află astăzi picturile.

Ulterior, la finalul anului 2024, pe baza datelor acumulate pe timpul acestei documen-tări și cercetării, a fost tipărit albumul bilingv, în limbile română și engleză, „Buzăul lui Andreescu/Ion Andreescu Buzău”, autor Dr. Marius-Adrian Nicoară, la Editura TipoMoldo-va din Iași, realizat și prin publicarea unor analize și comentarii asupra tablourilor marelui

pictor, făcute de personalități marcante din domeniul culturii, educației și artelor plastice din România. Acest album apreciat și de Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași, care a publicat un *Supliment cultural al Revistei „Convorbiri literare”* – „Buzăul lui Ion Andreescu”, în nr. 11 (347), din noiembrie 2024, la Editura TipoMoldova.

Anticipând sărbătorirea a 175 de ani de la nașterea lui Ion Andreescu, domnul primar al orașului Buzău Constantin Toma, și echipa sa, prin intermediul Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, director Florina Potârniche, a coordonat un nou program pentru anul 2025, prin care marele pictor să fie omagiat.

În data de 13 februarie 2025, Primăria Municipiului Buzău în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici filiala Buzău au sărbătorit 175 de ani de la nașterea lui Ion Andreescu (15 februarie 1850) prin depunerea de flori la statuia artistului, realizarea unei sesiuni de comunicări științifice transmisă de televiziunea Tv Moldova Plus și o dublă lansare, a albumul bilingv „Buzăul lui Andreescu/Ion Andreescu Buzău”, și a suplimentului cultural amintit. La eveniment au participat domnii: Constantin Toma, primarul municipiului Buzău; Emilian Marcu, scriitor; Aurel Ștefanache din partea Tv Moldova Plus, editor; profesor Dr. Valeriu Șuşnea; Dr. Marius-Adrian Nicoară, profesori și elevi ai Liceului de arte „Margareta Sterian”.

Pe 2 iunie 2025, în urma concursului desfășurat, a fost anunțată cea de-a doua câștigătoare a bursei de studii la Beaux – Arts de Paris, eleva Catinca David, absolventă a clasei a XII-a a Liceului de Arte „Margareta Sterian” din orașul Buzău.

În mod firesc, acestei suite de manifestări cultural – educaționale dedicate marelui pictor, i se alătură tipărirea cărții „Expertize de autenticitate în pictura lui Ion Andreescu”, volum inedit dedicat pictorului impresionist, scris de Radu Bogdan. Editarea acestei cărți este mai mult decât un act reparatoriu, este o datorie pe care o au buzoienii față de pictorul care a lăsat lumii tablouri în care este redat ținutul Buzăului începând cu anul 1872, anul sosirii sale la Buzău, și până la trecerea sa în eternitate în anul 1882. Cartea apare la 14 ani de la decesul autorului. La acest demers a aderat și doamna doctor Mădălina Mirea, discipol al domnului Radu Bogdan și președinte al fundației ce îi poartă numele. Lansarea oficială a acestui volum este planificată în perioada august–septembrie 2025, la Muzeul Național de Artă al României.

Eminentul istoric și critic de artă, transmite prin acest volum, cel mai înalt grad de conștiință și devotament față de artă în general, accentuând ideea promovării profesionismului în domeniul artelor vizuale, inclusiv în muzee, începând de la simpla organizare a unor expoziții

personale până la implicațiile etice ale raportului fals – autentic. El insistă asupra documentării arhivistice, a răbdării și conștiinței, necesare unui expert în arte vizuale. Sunt aduse ca argumente importanța moștenirii culturale, nevoia de educație și seriozitate a expertului, și faptul că invidia, erorile voite sau nu, răsplătite de interese pecuniare trebuie combătute.

Prin cuprinsul, franchețea și tematica informațiilor ajunse la noi, cartea ne prezintă în ansamblu, pe lângă opera a doi titani, metode de autentificare a picturilor de către experți respectați, cu studii temeinice și ochi versați, realizatori de analize complexe, de la clasică metoda intuitivă sau a macro-fotografierii, la anticiparea rolului computerului.

Aplicat la Ion Andreescu, de care Radu Bogdan s-a ocupat peste 50 de ani studiindu-i opera și viața, în „Expertiză de autenticitate în pictura lui Ion Andreescu”, marele istoric și critic de artă ne prezintă aspecte teoretice privind autentificarea picturilor, având în vedere: tușa, forma pensulei, a penelului sau a cuțitului, mânuirea și încărcătura lor, pigmanții folosiți, conceptul identificabil la fiecare pictor privind lumina (tonalitatea), culoarea, forma, spațiul, textura, concepția picturală și a modalitățile de identificare a falsurilor.

Astfel acest volum este o importantă și veritabilă platformă artistică educativă, din care cercetătorii și iubitorii de artă vizuală au ce învăța. Cartea deschide noi oportunități de cercetare, și arăta cum își pot găsi astăzi rezolvarea probleme mai vechi sau mai noi din domeniul expertizei picturilor.